

TALABALARDA ANALITIK MUSHOHADA QILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOYIY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Arzieva Surayo Ismatullaevna

Navoiy davlat konchili va texnologiyalar universiteti

Oliy matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8330857>

Annotatsiya: Ushbu tezisda dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammo - talabalarda tahliliy kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish ko'rib chiqiladi. Analitik kuzatish tanqidiy fikrlash, o'z-o'zini aks ettirish va axborotni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishning ajralmas qismidir. Ushbu tezisda zamonaviy ta'lim sharoitida ushbu ko'nikmaning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar ko'rib chiqiladi, shuningdek, uni talabalarda samarali rivojlantirish strategiyalari va usullari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: Qobiliyatni rivojlantirish, Analitik kuzatish, talabalar, Ijtimoiy-pedagogik muammo, Tanqidiy fikrlash.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim talabalardan ma'lumotni har qachongidan ham ko'proq tahlil qilish va tanqidiy baholash qobiliyatini talab qiladigan muammolarga duch kelmoqda. Bu jarayon o'quvchilarga atrofda dunyoni chuqurroq tushunish, qonuniyatlarni aniqlash va asosli qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirishdan boshlanadi.

Biroq o'quvchilarda analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish bir qator ijtimoiy-pedagogik muammolarga duch keladi. Ular orasida o'quv dasturlarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga cheklangan e'tibor, ma'lumotlar tahlilini murakkablashtiradigan axborot shovqinining mavjudligi, o'rganishning ijtimoiy va psixologik jihatlariga yetarlicha e'tibor berilmasligi kiradi.

Ushbu tezisning maqsadi zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarning analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish muammosini o'rganish va ushbu muhim mahoratni samarali rivojlantirishga yordam beradigan strategiya va usullarni taklif qilishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun analitik kuzatishning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni ko'rib chiqamiz va o'quv jarayonida ham, o'quv faoliyatida ham qo'llanilishi mumkin bo'lgan amaliy tavsiyalar beramiz.¹

O'quvchilarda analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish zamonaviy ta'limning eng muhim ijtimoiy-pedagogik muammolaridan biridir. Internet va boshqa aloqa vositalari orqali ma'lumotlarga kirish oson bo'lgan zamonaviy axborot jamiyatida tahlil qilish va xulosa chiqarish qobiliyati professional va shaxsiy hayotda muvaffaqiyatli moslashish va rivojlanish uchun zarur bo'ladi.

Analitik kuzatish - axborotni tizimli ravishda tushunish va tahlil qilish, hodisa va jarayonlarni kuzatish, qonuniyatlarni aniqlash, mavjud faktlar asosida yangi bilimlarni yaratish qobiliyati. Bu o'quvchilarga murakkab vaziyatlarni tushunish va mulohaza va mulohazalar asosida qaror qabul qilish imkonini beradi.

Biroq, hozirgi vaqtda talabalarda tahliliy ko'nikmalar rivojlanmagan. Bu bir qator omillarga

¹ Позднякова, Жанна Сергеевна. "Формирование готовности к оценочной деятельности у обучающихся как педагогическая проблема." In Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество—2018, pp. 85-87. 2018.

bog'liq. Birinchidan, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlardan ommaviy foydalanish axborotni yuzaki qabul qilishga olib keladi. Talabalar katta hajmdagi ma'lumotlarga duch kelishadi, lekin ularni tahlil qilish va muammolarni hal qilishda foydalanishni har doim ham bilmaydi. Ikkinchidan, talabalar ko'pincha o'quv jarayonida faol pozitsiyaga ega emaslar, ular ma'lumotni passiv qabul qilishga odatlangan va analitik qobiliyatlarini rivojlantirmaydi. Ushbu muammoni hal qilish uchun talabalarda tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlarni olib borish kerak. Birinchidan, siz talabalar o'rtasida ushbu ko'nikmalarning rivojlanish darajasi diagnostikasini tashkil qilishingiz kerak. Bu ularning ehtiyojlarini aniqlash va individual o'quv dasturlarini yaratish imkonini beradi. Keyin analitik fikrlash va kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan muhokamalar, ishbilarmon o'yinlar, loyiha topshiriqlari kabi faol o'qitish usullaridan foydalanish kerak.

Analitik kuzatishni rivojlantirishning muhim jihati ta'limda fanlararo yondashuvdan foydalanish hisoblanadi. Talabalarga turli xil ilmiy fanlarni o'rganish imkoniyati berilishi kerak, bu ularga muammolar va hodisalarga turlicha qarashga yordam beradi. Shuningdek, talabalar o'zlarining tahliliy ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashlari mumkin bo'lgan amaliyot va amaliyotlarni tashkil etish kerak.

Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchilarda analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish eng muhim ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida birinchi o'ringa chiqadi. Analitik kuzatish - bu atrofdagi dunyodagi ma'lumotlar, hodisalar, hodisalar va faktlarni diqqat bilan, tizimli va tanqidiy tahlil qilish qobiliyati. Bu ko'nikma nafaqat tanqidiy fikrlashni shakllantirishning asosiy elementi, balki o'quvchilarning kasbiy va shaxsiy muvaffaqiyati uchun ham asosdir.

Ijtimoiy-pedagogik kontekst

Zamonaviy dunyoning murakkabligi: zamonaviy dunyo axborot ko'pligi, tez o'zgarishlar va ko'plab muammolar bilan ajralib turadi. Talabalar tahlil va baholashni talab qiladigan katta hajmdagi ma'lumotlarga duch kelishadi. Analitik kuzatish ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi o'quvchilarni bu qiyinchiliklarni yengish uchun kamroq tayyorlaydi.

Ta'limdagi roli: Analitik kuzatishni rivojlantirish ta'limning muhim maqsadi bo'lishi kerak. Bu ko'nikma o'quvchilarga nafaqat muvaffaqiyatli o'rganishga, balki tahlil qilish, mulohaza yuritish va tanqidiy fikrlashga qodir shaxs sifatida rivojlanishiga yordam beradi.²

3. Ijtimoiy-madaniy omillarning ta'siri: OAV, madaniyat va jamiyatning ta'siri kabi ijtimoiy-madaniy omillar o'quvchilarda tahliliy kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Rivojlanish usullari va strategiyalari

1. O'quv rejasiga integratsiya: o'quv dasturiga analitik kuzatishni rivojlantirishga yordam beruvchi vazifalar va tadbirlarni kiritish asosiy strategiya hisoblanadi. Loyihalar, muhokamalar, amaliy tadqiqotlar va qiyosiy tahlillar ta'lim jarayonining bir qismi bo'lishi mumkin.

2. Faol o'qitish: O'qituvchilar o'quvchilarni axborotni tahlil qilishga, o'z nuqtai nazarini rivojlantirishga va o'z xulosalarini asoslashga undash orqali analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirishga faol yordam berishi mumkin.³

² Белова, О. А. "Формирование эмпатии и её значение в процессе обучения по направлению специальное (дефектологическое) образование у студентов вуза." Современные наукоемкие технологии 4 (2019): 61-66.

³ Чепарухина, Елена Алексеевна. "Дидактическая адаптация студентов колледжа как социально-педагогическая проблема." Вестник Шадринского государственного педагогического университета 4 (44) (2019): 218-222.

3. Texnologiyadan foydalanish: Virtual laboratoriyalar, onlayn kurslar va ixtisoslashtirilgan dasturlar kabi zamonaviy texnologiyalar analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali vositasi bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, talabalarga mustaqil ishlash va tahliliy kuzatish amaliyoti uchun imkoniyat yaratilishi kerak. Bu turli vazifalarni bajarish, masalan, analitik hisobotlarni yozish yoki muammoli muammolarni hal qilish bo'lishi mumkin. Shuningdek, o'quvchilarda analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun motivatsiyani shakllantirishga e'tibor berish muhimdir. O'qituvchining vazifasi talabalarga ushbu ko'nikmaning amaliy ahamiyatini va uning kasbiy faoliyatda qo'llanilishini ko'rsatishdir.

Biroq, bugungi kunda ko'plab talabalar bu ko'nikmani rivojlantirishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Bu analitik kuzatishning maqsadi va vazifalarini yetarlicha tushunmaslik, bu sohada tajribaning etishmasligi, tahlil jarayonini tashkil etishdagi qiyinchiliklar va boshqalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Ushbu muammoni hal qilish uchun talabalar o'rtasida ijtimoiy-pedagogik ishlarni olib borish kerak. Analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus treninglar, seminarlar va mahorat darslari tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadbirlar davomida talabalar turli vaziyatlarni tahlil qilishni mashq qilishlari va tahlil qilishning maxsus usullari va usullarini qo'llashlari mumkin.

XULOSA

Talabalarda analitik kuzatish ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ijtimoiy-pedagogik muammo bo'lib, ta'lim muassasalari va o'qituvchilardan e'tibor va kuch talab etadi. Bu ko'nikma o'quvchilarga nafaqat muvaffaqiyatli o'rganishga yordam beradi, balki zamonaviy dunyoda murakkab muammolarni hal qilishga tayyor mustaqil, tahliliy shaxs sifatida rivojlanishiga yordam beradi.

References:

1. Arziyeva S.I., Dj.N. Murodullayevna, Norov G.M. "Methods for solving some types of integrals using complex numbers". Вестник науки и образования. 4-2 (124), 2022.
2. Arziyeva S.I., Normurodovna J.U. "Application of complex numbers". Проблемы современной науки и образования. 5(125), 2018.
3. Arziyeva S.I. "Formula for calculating the sum of n of some types of numbers". Наука техника и образование. 5(88), 2022.
4. Позднякова, Жанна Сергеевна. "Формирование готовности к оценочной деятельности у обучающихся как педагогическая проблема." In Тенденции развития образования: педагог, образовательная организация, общество–2018, pp. 85-87. 2018.
5. Белова, О. А. "Формирование эмпатии и её значение в процессе обучения по направлению специальное (дефектологическое) образование у студентов вуза." Современные наукоемкие технологии 4 (2019): 61-66.
6. Niyazova, M. (2022). The classifications and functions of poetonyms in literary text. Центр научных публикаций (buxdu.uz), 10(10).
7. Чепарухина, Елена Алексеевна. "Дидактическая адаптация студентов колледжа как социально-педагогическая проблема." Вестник Шадринского государственного педагогического университета 4 (44) (2019): 218-222.